

XALQARO YURIDIK TERMINLARNING ENSIKLOPEDIK LUG‘ATLARDA BERILISHI

Isaqova Munisa

O‘zRFA O‘zbek tili, adabiyoti va
folklori instituti tayanch doktoranti

hoshimovamunisxon@gmail.com

Annotatsiya. Yuridik leksikografiyada terminlarni ensiklopedizm nuqtayi nazaridan tavsiflash ham alohida ahamiyatga ega. Bu borada maxsus lug‘atlar ham yaratilgan bo‘lib, “Yuridik atamalar qomusiy lug‘ati” va “Yuridik ensiklopediya” shular jumlasidandir. Ushbu maqolada har ikki ensiklopedik xarakterdagi lug‘atlarda xalqaro yuridik terminlarning talqini masalasiga to‘xtalib o‘tilgan.

Kalit so‘zlar: lug‘at, ensiklopediya, adliya, admiral, demokratiya, konstitutsiya, renta, respublika, kontraktatsiya va boshqalar.

Lug‘atda terminlarning izohi alohida maqolalar shaklida izohlangan, Lug‘at tarkibiga kiritilgan ko‘pgina xalqaro terminlar rus tilida yoki arab fors tillarida shuningdek boshqa xorijiy tillar yunon, fors, ingliz, nemis kabi tillarga tegishli. Terminlarga izoh berishda huquq tajribasida tan olinganligi, amalda iste‘molga kirib, muomalaga singib qo‘llanishiga e‘tibor qaratildi, umumbashariy ahamiyatga egaligiga ko‘ra qomusga kiritilgan. Bunday terminlar huquq tili taraqqiyoti jarayonida saralangan, umumyuridik termin sifatida qabul qilingan, davlatlar o‘rtasida o‘zaro aloqa o‘rnatishda muhim vosita sifatida xizmat qiladi. Bular jumlasiga “demokratiya”, “respublika”, “konstitutsiya”, “kontraktatsiya”, “renta” kabi so‘zlarni kiritish mumkin. Jahon miqyosida tan olingan bunday atamalar o‘zbek tilida qo‘llanishi respublikamizda huquqiy madaniyat rivojlanishi, dunyo mamlakatlari bilan aloqalarning har tomonlama takomillashishida katta

ahamiyat kasb etadi. Ushbu mulohazalarga amal qilgan holda lug‘at mualliflari boshqa tillardan o‘zbek tiliga kirib kelgan yuridik termin va iboralarning kelib chiqishi, ma‘nosi maqolalarda alohida izoh berilgan. Ushbu qomusiy lug‘atda yuridik fanda va qonunchilik tajribasida ma‘lum bo‘lgan uch yarim mingga yaqin atama va iboralarga izoh berilgan. Ularning o‘zbekcha muqobilini topish imkoni bo‘lmagan hollarda, tarjima qilinmasdan shundayligicha olinadi, tushunilishi qiyin bo‘lganlari ma‘nosi qavs ichida izoh berilgan. Qomusda yuridik tushunchalarni so‘z bilan ifodalashda xususiyatlariga ko‘ra bir necha guruhlariga ajratiladi:

- a) Umum ma‘lum atamalar (kundlik hayotda uchraydigan va hammaga tushunarli bo‘lgan)
- b) Maxsus huquqiy mazmunga ega bo‘lgan texnik-yuridik atamalar (zaruriy mudofaa, standart, da‘vo muddati va hokazo)
- c) Maxsus bilimlar sohasini aks ettiradigan atamalar (texnika, iqtisodiyot, tibbiyot va boshqa)

Ushbu atamalarga izoh berishda bir qancha talablarga javob berish lozimligi inobatga olinadi. Ular quyidagilar:

1. Atama u yoki bu me‘yoriy huquqiy aktda bir xil ma‘noda ishlatilishi va tushunishda bo‘lishi.
2. Atama umum tan olingan bo‘lishi ya‘ni kundalik hayotda ishlatilgan bo‘lishi va huquqshunoslar tomonidan asossiz kashf etilgan bo‘lmasligi.
3. Atamalar o‘zgaruvchan bo‘lmasligi, yaratilayotgan barcha yangi huquqiy hujjatlarada o‘z ma‘nosini saqlab qolgan bo‘lishi lozim.

Xalqaro huquq va ichki huquq tushunchalari, shuningdek huquqning alohida sohalari, masalan, davlat huquq nazariyasi va tarixi, konstitutsiyaviy huquq, fuqarolik huquqi, xalqaro ommaviy va xususiy huquq, kriminologiya, tibbiyot sudi kabi nazariy va amaliy aniq fanlarda berilgan qoida va iboralarga amal qilingan.

Qomusni tayyorlashda mualliflar O‘zbekiston, xalqaro va chet el qonunlaridan, maxsus adabiyotlardan, shuningdek, umumiy va muayyan sohaga bag‘ishlangan ruscha yuridik qomusiy lug‘atlardan unumli foydalanganlar. “Yuridik atamalar qomusiy lug‘ati”da berilgan terminlarning katta qismi o‘zlashma so‘zlar hisoblanadi. Bunday terminlar asosan lotin, yunon, fransuz, nemis tillariga tegishlidir. Biroq qomusda xalqaro huquqda muomalada bo‘lgan terminlar orasida kelib chiqishi arab tiliga borib taqaladigan so‘zlarni ham topish mumkin. Tadqiqotimizning avvalgi boblarida xalqaro huquq terminlari asosan lotin va yunon tillariga oid terminlardan iborat degan qarashni ilgari surgan edik. Bu qomus esa xalqaro huquqiy terminlar orasida arabcha terminlarning ham o‘ziga xos mavqeyi borligini ko‘rsatib berdi. Quyida mana shunday terminlarga misollar keltiramiz:

ADLIYA(arabcha-“adala”-odillik)- sud muassasalari va ularning odil sudlovni amalga oshirish bo‘yicha faoliyati majmuasini qamrab oluvchi atama.

ALKABALA(arab “al-qabala”-majburan olmoq) –Ispaniyada savdo bitimlaridan olinadigan soliq.(milodiy I-II-asrlar)

DIYA(arab)- odam o‘ldirganlik yoki turli darajadagi tan jarohatlarini yetkazganlik uchun to‘lanadigan to‘lov.

ADMIRAL(arab. Amir al-bahr –dengiz hukmdori) –harbiy dengiz flotida harbiy unvon (amal).

ALKOGOLIZM(arab. “al-kuhul” “mayda kukun”)¹ –salbiy ijtimoiy hodisa, alkogolli spirtli ichimliklarni juda ko‘p va doimiy iste‘mol qilish oqibatlarini alkogolizm natijasida jinoyat sodir etilishiga olib kelishi mumkin.

Bu terminlar hozirgi zamon xalqaro huquqida keng qo‘llaniladi va o‘zbek tili yuridik terminologiyasiga ham aynan o‘zgarishsiz qabul qilingan. Bundan tashqari,

¹ Izoh: alkogolizm “Huquqshunoslikka oid o‘zlashma terminlar” lug‘atida etimologik jihatdan arab tiliga oidligi ko‘rsatilgan. “Yuridik atamalar qomusiy lug‘ati” da esa inglizcha so‘z sifatida berilgan.

qomusda berilgan arabcha terminlar diniy xarakterga ega bo‘lib, ular islom huquqining asosiy tushunchalarini aks ettiradi. *Masalan:*

Shariat (arab. “ash-sharia” – “oq yo‘l”) – musulmon huquqining birlamchi va yetakchi manbai.

Jizya (arab) – sharqiy musulmon davlatlarida musulmon bo‘lmagan aholidan yig‘ib olinadigan yorliq solig‘i. Usmoniylar imperiyasida XVIII asrda xiroj bilan qo‘shilib ketgan..

Istisloh (arab. Manfaatlarni e‘tiborga olmoq) – fiqhning qo‘shimcha manbalaridan biri, fiqhdagi normalarni oqilona qo‘llash usuli.

Mahr (arab) – musulmon huquqidagi oil ava nikoh masalalarida, fiqhdagi holatlarga muvofiq, nikohga olganidan so‘ng urning xotiniga qiladigan sovg‘asi.

Har ikkala qomusda o‘z ifodasini topgan, bir xil ma‘noni ifodalaydigan va bir xil shakldagi deyarli barcha terminlarning izohida ko‘rsatilgan xilma-xilliklar mavjud. G. G‘ulomova ham tadqiqoti mobaynida o‘zbek yuridik terminologiyasida terminlar izohlaridagi ko‘rsatilgan xilma xilliklarni “izohlar sinonimiyasi” deb ataydi. Biroq bu yuridik terminologiyaga nisbatan ijobiy holat emasligi, “bitta tushunchaga –bitta til birligi” prinsipiga rioya qilinishi loziligini ta’kidlaydi. Shuningdek, “bir tushunchaga –bir xil izoh” prinsipini kelagusi tuziladigan lug‘atlar uchun joriy qilish, har jihatda muddao bo‘lishini ta’kidlaydi. Biz ham olimaning fikrlariga to‘liq qo‘shilgan holda, sohaviy terminologiyada ayniqsa yuridik terminlarning izohlanishida imkon boricha bir xillikka erishish kerak degan fikrdamiz.

Adabiyotlar.

1. Бакиров Ф. Некоторые вопросы узбекской юридической терминологии. – Тошкент, 1956; Тошкент,
2. Бакиров Ф. Юридик терминлар луғати. – Тошкент, 1959;

3. Бердияров Ш.Н. Икки палатали парламент шароитида қонунчилик техникаси (назария, методология, амалиёт): Юрид.фан. номз....дис. – Тошкент, 2009;
4. Бойко Л.М, Законодательная техника (теория и практика). Автореф. канд. юридик. наук. –
5. Гуломова Г.Ё. Ўзбек юридик терминологиясининг истиқлол даври тараққиёти. Филология фанлари номзоди диссертацияси. – Тошкент, 2004;
6. Саидов А., Саркисянц Г. Юридик тил ва ҳуқуқшунос нутқи. – Тошкент: Адолат, 1994;
7. Саидов А., Саидова Л., Кўчимов Ш., Қосимова М. Қонун ва тил. – Тошкент: Иқтисодиёт ва ҳуқуқ дунёси, 1997.
8. Касимова М. Структурно-системные особенности юридической терминологии узбекского языка. Дисс. ... канд. филол. наук. – Тошкент, 1986;
9. Каримова Л.А. Правовые нравственные аспекты законов о языке. Дисс. ... канд. юрид. наук. – Тошкент, 1991;